
DIREITOS HUMANOS NA PRÁTICA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA DISCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

DOI: 10.5281/zenodo.14833059

Ana Beatriz Oliveira da Silva¹

^{1, 2, 3}Direito – Universidade Estadual Vale do Acaraú

annabeatriz.oliveiraa09@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9792715068959036>

Osvânia Pinto Lima Teixeira²

osvania_pinto@uvanet.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2699578292579105>

Solange Lopes dos Santos³

sollopes48inacia@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8313880153514619>

AT02: Educação e Direitos Humanos.

Introdução: A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) prevê diversos aspectos fundamentais para o pleno desenvolvimento humano, dentre os inúmeros direitos presentes neste rol, encontra-se o direito à educação. Nesse contexto, apesar de estar normatizada universalmente há décadas, a educação ainda encontra obstáculos em seu processo de efetivação, principalmente no que tange o alcance de alguns grupos, como o das pessoas com transtorno do espectro autista. Nesse panorama, surge a educação inclusiva, que por meio de técnicas e capacitações de profissionais, visa estimular e desenvolver as habilidades cognitivas das pessoas com deficiência, como o TEA, uma vez que o processo de aprendizagem desse grupo funciona de forma distinta. **Objetivo:** O trabalho objetiva demonstrar que a educação inclusiva funciona como um instrumento de efetivação dos Direitos Humanos, no que concerne ao desenvolvimento cognitivo dos indivíduos com TEA. **Metodologia:** O método consiste em uma pesquisa de natureza básica e exploratória, a partir de um estudo bibliográfico de trabalhos científicos, cartilhas e pesquisas governamentais que versam sobre os tópicos explanados. **Resultados Parciais:** Em seu art. 26, a CADH estabelece que os Estados signatários devem adotar medidas para garantir progressivamente a plena efetividade dos direitos educacionais, promovendo, assim, a consolidação dos Direitos Humanos. Nessa perspectiva, a educação inclusiva torna-se indispensável para assegurar que as pessoas com TEA tenham acesso aos direitos fundamentais, como o direito à educação, possibilitando o acesso a um ensino de qualidade que promova o respeito à diversidade e a igualdade de oportunidades. Todavia, em 2022, segundo dados do Censo Escolar/Inep, o Brasil contava somente com 36% das escolas equipadas com Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e apenas 4% dos docentes dessas instituições possuíam formação específica em educação inclusiva. Quanto a essa problemática, cabe ao Estado garantir o acesso de todos à educação, por meio da disposição de espaços

adequados para receber os alunos com TEA e através da capacitação de professores qualificados, promovendo o aprimoramento das habilidades cognitivas, como memória, atenção, linguagem e criatividade, essenciais para o progresso educacional desses estudantes. A promoção do desenvolvimento cognitivo de pessoas com TEA exige abordagens de ensino diferenciadas, pois estes apresentam necessidades singulares. Diante disso, percebe-se que a implementação desse modelo educacional ainda encontra-se defasada no país. Todavia, o governo reconhece a importância dela para a garantia dos Direitos Humanos e tem adotado ações para promovê-la, como a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), que busca assegurar o processo de inclusão dos alunos com deficiência. **Conclusão:** Embora existam iniciativas que promovam a educação inclusiva para pessoas com TEA, ainda é necessário que o Estado torne esse mecanismo acessível a todos. O Governo deve continuar investindo em políticas públicas que assegurem os recursos necessários para uma educação integral, possibilitando o exercício pleno dos Direitos Humanos, sendo a educação inclusiva imprescindível para o alcance desse estado de plenitude.

Palavras-chave: Desenvolvimento Cognitivo; Direitos Humanos; Educação Inclusiva; Transtorno do Espectro Autista.

Agradecimentos e financiamento

Agradecemos à Mestra em Direito Osvânia Pinto pela sua orientação na elaboração deste trabalho. Também agradecemos ao Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras no SUS, que, por meio do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, viabilizou o estudo da temática e financiamento da pesquisa.